

**ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ**

**RESEARCH OF THE ELECTRICITY CONSUMPTION PROCESS
OFF A BALL GRINDER**

ПИЧУЕВ АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС».*

ПАВЛОВ ЕГОР БОРИСОВИЧ,

*Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС».*

PICHUEV ALEXANDR VADIMOVICH,

*candidate of technical science, associate professor,
National University
of Science and Technology «MISIS».*

PAVLOV EGOR BORISOVICH,

*National University
of Science and Technology «MISIS».*

В статье рассматриваются энерготехнологические параметры шаровых мельниц МШР 3500×5000, работающих в мельнично-флотационном отделении Ковдорского ГОКа. Дана оценка их энергетических показателей, приведены результаты статистического анализа энерготехнологических параметров работы шаровой мельницы, получена математическая модель электропотребления на основе энерготехнологических характеристик и намечены пути повышения энергоэффективности технологического процесса измельчения апатит-бадделейтовой руды в условиях рассматриваемого предприятия.

The article investigates power technology characteristics of ball grinders MShR 3500×5000 which are used by firm Kovdorsky GOK. An assessment of its energy performance is given, results of statistical analysis of power technologic characteristics are shown. There is mathematic model of energy consumption based on energy technological characteristics. The ways of increasing energy efficiency of the technological process of grinding apatite-baddeleyite ore in the conditions of the firm are outlined.

Ключевые слова: *энергоэффективность, модель электропотребления, энерготехнологические характеристики, энергетический КПД, электроснабжение, шаровые мельницы, энергоёмкость процесса измельчения.*

Key words: *energy efficiency, power consumption model, power technology characteristic, power supply, ball grinder, grinding power consumption.*

Современные горно-обогатительные комбинаты (ГОКи) относятся к промышленным объектам с высоким энергетическим потенциалом. В процессе обогащения полезных ископаемых используются значительные топливно-энергетические ресурсы: электроэнергия, тепло, топливо и централизованное водоснабжение. Наиболее энергоемкими являются основные технологические участки (передель): дробильно-сортировочный, мельнично-флотационный, обогатительный и хвостовое хозяйство. При этом из вспомогательных отделений ГОКа можно отметить такие как центральная насосная и компрессорная станции, кислородная, котельная (потребители первой категории).

Энерготехнологическое оборудование современных ГОКов характеризуется достаточно высокой установленной единичной мощностью приводных электродвигателей технологических установок и суммарной мощностью групповой электрической нагрузки электроприемников.

Значительное влияние на эффективность процесса электропотребления оказывают технические параметры электроустановок, технология обогащения и показатели производительности технологических переделов.

В связи с этим исследование процесса электропотребления с целью повышения энергоэффективности технологических процессов обогащения полезных ископаемых является актуальной научной задачей.

Объектом исследования являлось энерготехнологическое оборудование мельнично-флотационного участка апатит-бадделейтовой обогатительной фабрики (АБОФ) горно-обогатительного комбината (г. Ковдор, Мурманская область).

Предметом исследования являлся процесс электропотребления шаровой мельницы МШР-3600×5000 (шаровая мельница с разгрузкой через решетку).

В процессе исследования решались следующие задачи: анализ данных по электропотреблению шаровой мельницы МШР-3600×5000 с целью установления энерготехнологических параметров, разработка моделей электропотребления и оценка возможности повышения энергоэффективности.

Вопросы оценки энергоемкости технологических процессов и энергосбережения, общих закономерностей энергопотребления электрооборудования рассматривались с начала 60-х гг. прошлого века [1, 2].

При решении вопросов обеспечения рационального использования электроэнергии на предприятиях горной промышленности было установлено, что при действительной работе горного и горно-обогатительного оборудования, в том числе мельниц, необходимо учитывать влияние значительного числа случайных факторов [3, 4, 5].

Вопросам анализа эффективности энергопотребления на современных ГОКах посвящено множество научных исследований. В научных работах [5 – 7] выполнен анализ энергоэффективности технологических переделов. В статье [8] выполнено моделирование потребляемой мощности шаровой мельницы и даны рекомендации по системе регулирования. В статье [9] приведен анализ энергетических балансов, а также методика нормирования электропотребления и потерь электроэнергии. В статье [10] дана оценка влияния качества электроэнергии на эффективность электропотребления энерготехнологического оборудования обогатительных фабрик.

В практике оценки эффективности процесса электропотребления наиболее распространенными являются расчетно-статистические методы анализа энерготехнологических показателей.

При исследовании процесса электропотребления шаровой мельницы МШР-3600×5000 использовались данные суточного расхода электроэнергии и производительности, приведенные в табл. 1.

Таблица 1. Энерготехнологические показатели мельниц МШР 3600×5000.

п, сут	W, кВт·ч	Q _{р1} , т	ω, кВт ч/т	Q _{р2} , т/ч	Q _{отн} , %	P _с , кВт	k _с
1.04	23700	2870,4	8,26	119,6	92,0	988	0,79
2.04	29100	2851,68	10,20	118,82	91,4	1213	0,97
3.04	25500	2910,96	8,76	121,29	93,3	1063	0,85
4.04	26100	2786,16	9,37	116,09	89,3	1088	0,87
5.04	27300	2801,76	9,74	116,74	89,8	1138	0,91
6.04	24000	2904,72	8,26	121,03	93,1	1000	0,80
7.04	27300	2811,12	9,71	117,13	90,1	1138	0,91
8.04	28500	2942,16	9,69	122,59	94,3	1188	0,95
9.04	25800	2998,32	8,60	124,93	96,1	1075	0,86
10.04	27600	2914,08	9,47	121,42	93,4	1150	0,92
11.04	27600	2876,64	9,59	119,86	92,2	1150	0,92
12.04	28500	2857,92	9,97	119,08	91,6	1188	0,95
13.04	22800	2736,24	8,33	114,01	87,7	950	0,76
14.04	29400	2926,56	10,05	121,94	93,8	1225	0,98
15.04	25500	2492,88	10,23	103,87	79,9	1063	0,85
16.04	20700	2265,12	9,14	94,38	72,6	863	0,69
17.04	28500	2680,08	10,63	111,67	85,9	1188	0,95
18.04	24900	2714,4	9,17	113,1	87,0	1038	0,83
19.04	26400	2767,44	9,54	115,31	88,7	1100	0,88
20.04	25800	2764,32	9,33	115,18	88,6	1075	0,86
21.04	24300	2474,16	9,82	103,09	79,3	1013	0,81
22.04	24300	2639,52	9,21	109,98	84,6	1013	0,81
23.04	25500	2570,88	9,92	107,12	82,4	1063	0,85
24.04	24000	2748,72	8,73	114,53	88,1	1000	0,80
25.04	25800	2580,24	10,00	107,51	82,7	1075	0,86
26.04	25500	2527,2	10,09	105,3	81,0	1063	0,85
27.04	23700	2620,8	9,04	109,2	84,0	988	0,79
28.04	26700	2726,88	9,79	113,62	87,4	1113	0,89
29.04	25800	2754,96	9,36	114,79	88,3	1075	0,86

На основании данных по суточному расходу электроэнергии (W) и объему переработки руды (Q_{p1}) определены следующие энерготехнологические параметры: удельное электропотребление мельницы (ω , кВт·ч/т); часовая производительность (Q_{p2} , т/ч); относительная производительность ($Q_{отн}$, %) как отношение фактического объема загрузки руды к объему барабана мельницы, средняя суточная потребляемая мощность (P_c , кВт) и коэффициент спроса (k_c).

Статистические параметры энерготехнологических показателей шаровой мельницы приведены в табл. 2.

Анализ показал, что средние (M) и медианные значения (Me) для энерготехнологических показателей практически совпадают. Коэффициенты вариации (v) свидетельствуют об однородности выборок и вариативности относительно средних значений в пределах стандартного отклонения (σ).

Таблица 2. Статистические параметры энерготехнологических показателей шаровой мельницы.

Параметр	M	Me	$Min.$	$Max.$	D	σ	$v,$ %	$A,$ о.е.	$E,$ о.е.
$W,$ кВт·ч.	25 882	25 800	20 700	29 400	4 0621	20 15,5	7 ,78	- 0,30	0, 198
$Q_{p1},$ т.	27 41,9	27 64,3	22 65,1	29 98	2 8180	16 7,9	6 ,12	- 0,91	0, 84
$\omega,$ кВт·ч/т	9, 45	9, 54	8, 26	10 ,6	0, 4	0, 6	6 ,58	- 0,41	- 0,45
$Q_{p2},$ т/ч	11 4,25	11 5,1	94 ,38	12 4,9	4 9	7, 0	6 ,12	- 0,91	0, 84
$P_c,$ кВт	10 78,4	10 75	86 2,5	12 25,0	7 052	84 ,0	7 ,78	- 0,30	0, 19

Показатели асимметрии (A) и эксцесса (E) позволили выдвинуть гипотезу о нормальном законе распределения вероятностей энерготехнологических параметров.

На рис. 1 – 3 в качестве примера приведены гистограммы функций распределения вероятностей $f(W)$, $f(P_c)$ и $f(\omega)$. Проверка гипотезы о нормальном законе распределения вероятностей в соответствии с критериями Пирсона и Лифферсона показала достаточно высокую сходимость на заданном доверительном интервале $\alpha = 0,95$.

Рисунок 1. Гистограмма функции распределения вероятностей $f(W)$.

Анализ параметров электропотребления и производительности мельницы показал, что среднесуточная мощность нагрузки составляет 1078, 5 кВт. При этом коэффициент спроса k_c изменяется в диапазоне 0,69 – 0,89 ($\Delta\epsilon = 19,6\%$).

Рисунок 2. Гистограмма функции распределения вероятностей $f(P_c)$.

Относительная производительность мельницы $Q_{отн}$, % изменяется в диапазоне 72,6 – 96,1 ($\Delta\epsilon = 24,5$ %). Это свидетельствует о необходимости регулирования режима загрузки и электропотребления.

Рисунок 3. Гистограмма функции распределения вероятностей $f(\omega)$.

В результате корреляционно-регрессионного анализа данных получены энерготехнологические характеристики изменения полного и удельного расходов электроэнергии от производительности мельницы, приведенные на рис.4 и рис.5.

Рисунок 4. Энерготехнологическая характеристика $W = f(Q_{p1})$.

Рисунок 5. Энерготехнологическая характеристика $\omega = f(Q_{p1})$.

Анализ энерготехнологических характеристик $W = f(Q_{p1})$ и $\omega = f(Q_{p1})$ показал, что коэффициенты корреляции составляют соответственно $R_{WQ_{p1}} = 0,56$ и $R_{\omega Q_{p1}} = 0,61$. Такие значения коэффициентов обусловлены достаточно большим рассеянием относительно средних значений, что свидетельствует о влиянии внешних факторов, которые не могут быть учтены в данных моделях электропотребления.

Энерготехнологическая модель полного расхода электроэнергии шаровой мельницы представляется в виде линейной функции:

$$W = 7387,34 + 6,745 \cdot Q_{p1}. \quad (1)$$

Энерготехнологическая модель удельного расхода электроэнергии шаровой мельницы представляется в виде экспоненциальной функции:

$$\omega = 21,4927 \cdot e^{-0,0003 \times Q_{p1}}. \quad (2)$$

Зоны устойчивой работы могут быть определены границами и внутренней областью корреляционного эллипса рассеяния в диапазонах стандартного отклонения $\pm 2\sigma$ при доверительном интервале 0,9.

В результате статистического анализа процесса электропотребления определены энерготехнологические параметры шаровой мельницы МШР 3600×5000. Установлено, что для энерготехнологических параметров характерен нормальный закон распределения вероятностей.

В результате корреляционно-регрессионного анализа установлено наличие взаимосвязи между показателями электропотребления и производительности.

Анализ среднесуточной мощности электрической нагрузки, коэффициента спроса и относительной производительности показал, что для повышения энергоэффективности необходимо регулирование режима загрузки и электропотребления шаровой мельницы в диапазонах, обеспечивающих ее устойчивую работу.

Для разработки рекомендаций по повышению энергоэффективности шаровой мельницы необходимо дальнейшее углубленное исследование, направленное на идентификацию факторов, оказывающих существенное влияние на режим работы электрооборудования, оценку динамики и прогнозное моделирование электропотребления, обоснование норм расхода электроэнергии и снижение нагрузочных потерь.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гофман, И.В. Нормирование потребления энергии и энергетические балансы предприятий / И.В. Гофман // – Л.: Энергия, 1966. – 319 с.
2. Златкин, В.И. Об одной, общей для всех барабанных мельниц, закономерности / В.И. Златкин // Обогащение руд. – 1975. – № 1. – С. 9–11.
3. Васильев, И.Е. Расчет удельного расхода и экономии электроэнергии при регулировании работы мельниц обогатительной фабрики / И.Е. Васильев, М.У. Энеев // Промышленная энергетика. – 1985. – № 5. – С. 47–49.
4. Рациональное использование электроэнергии / Под ред. А.А. Тайца // – М.: Изд. МДНТП, 1978. – 141 с.
5. Белых, Б.П. Электрические нагрузки и электропотребление на горнорудных предприятиях / Б.П. Белых, И.С. Свердель, В.К. Олейников // – М.: Недра, 1971. – 399 с.
6. Кузнецов, Н.М. Рациональное электропотребление на горнодобывающих и горнообогатительных предприятиях / Н.М. Кузнецов, В.И. Шуцкий // – Апатиты: 1997. – 211 с.
7. Кузнецов, Н.М. Анализ электропотребления на горных и обогатительных предприятиях «ОАО Апатит» / Н.М. Кузнецов // Горное оборудование и электромеханика. – 2007. – № 1. – С. 44–47.
8. Кузнецов, Н.М. Моделирование потребляемой мощности шаровой мельницы / Н.М. Кузнецов, И.Н. Морозов // Горные науки и технологии. – № 4. – 2016. – С. 50–61.
9. Пичуев, А.В. Нормирование технологического расхода электроэнергии на горнодобывающих предприятиях / А.В. Пичуев, О.С. Грибкова, Е.В. Заугольникова // Энергобезопасность и энергосбережение. – 2020. – № 1. – С. 23–28. DOI: 10.18635/2017-2219-2020-1-23-28.
10. Pichuev, A.V. Electricity Quality Assurance in Open-Pit Mining: Considerations of Today / Yu. V. Shevyrev, A.V. Pichuev, N.Yu. Shevyreva // ICIEAM, Russia. IEEE Xplore 2020. DOI: 10.1109 / ICIEAM48468.2020.9112036.

© Пичуев А. В., Павлов Е. Б., 2021.